

IKKILAMCHI POLIVINILXLORID ASOSIDA KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLARNING TERMİK BARQARORLIGINI TERMOGRAVIMETRIK USULIDA ANIQLASH

¹Qosimov Sherzod Abduzoirovich, ²Bozorov Lutfulla Ubaydullayevich

³Qobilova Malika Quдрat qizi, ⁴Yodgorov Ravshan Abdimalik o'g'li,

¹Noorganik kimyo kafedрасi, dotsent. Termiz davlat universiteti

Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'lim boshlig'i Termiz davlat pedagogika instituti

³Noorganik kimyo kimyo kafedрасi, magistranti. Termiz davlat universiteti

⁴Noorganik kimyo kimyo kafedрасi, o'qituvchisi. Termiz davlat universiteti

malikaqobilova353@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishning maqsadi ikkilamchi polivinilxlorid asosida tarkibida azot va kislorod bo'lgan organik birikmalar bilan modifikatsiyalash asosida sorbentlar olishdan iborat. Ko'p sonli tadqiqotlarga qaramasdan metallarni ajratish va konsentrlashga bag'ishlangan ion almashinish usullarini takomillashtirish gidrometallurgiya sanoatida suvni tozalashda dolzarb va birinchi darajali vazifa bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham mexanik mustahkam, turli agressiv muhitlarda barqaror, yuqori sorbsion sig'imga ega bo'lgan, tanlovchan ionitlarni mahalliy, arzon xomashyolar asosida olish texnologiyasini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: DTG – 1/10, TG-200, PVX, Diamminsulfat, PVX-DS markali sorbent, Cu ioni.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ ВТОРИЧНЫХ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Целью данной работы является получение сорбентов на основе вторичного поливинилхлорида, модифицированного органическими соединениями, содержащими азот и кислород. Несмотря на многочисленные исследования, совершенствование ионообменных методов разделения и концентрирования металлов остается актуальной и первоочередной задачей водоподготовки в гидрометаллургической промышленности. Вот почему актуальна разработка технологии получения механически прочных, устойчивых в различных агрессивных средах, высокой сорбционной способности селективных ионитов на основе местного дешевого сырья.

Ключевые слова: ДТГ-1/10, ТГ-200, ПВХ, Диамминсульфат, сорбент марки ПВХ-ДС, ион Cu.

DETERMINATION OF THERMAL STABILITY OF SECONDARY POLYVINYL CHLORIDE BASED COMPLEX FORMING SORBENTS BY THERMOGRAVIMETRIC METHOD

The purpose of this work is to obtain sorbents based on secondary polyvinyl chloride modified with organic compounds containing nitrogen and oxygen. Despite numerous studies, the improvement of ion exchange methods for the separation and concentration of metals remains an urgent and primary task in water treatment in the hydrometallurgical industry. That is why it is important to develop a technology for obtaining mechanically strong, stable in various aggressive environments, high sorption capacity, selective ionites based on local, cheap raw materials.

Key words: DTG - 1/10, TG-200, PVC, Diamminulfate, PVC-DS brand sorbent, Cu ion.

KIRISH

Polivinilxloridni tarkibida azot va kislorod bo'lgan organik birikmalar bilan modifikatsiyalash asosida ion almashinuvchi va kompleks hosil qiluvchi sorbentlar sanoat korxonalarini oqova suvlarini zararli metall ionlaridan samarali tozalash va texnologik eritmalardan ajratish imkoniyatlarini yaratishga xizmat qiladi. Yuqori mustahkamlik va afzal fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan yangi polimer materiallarni olish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, sintezning an'anaviy usullari asosan qo'shbog' tutgan va xususiyatlari ma'lum darajadan ancha yuqori bo'lgan polimerlar va sopolimerlarni sintez qilish ehtimoli sezilarli darajada oshgan [1; 10-18-b.]. Olingan kompleks hosil qiluvchi sorbent PVX-DS markali sorbent LABSYS EVO STA rusumli termogravimetrik analiz apparatida analiz natijalari olindi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Hozirgi vaqtda polimer materiallarni olishning yana bir yo'nalishi - polimerlarni modifikatsiyalash jadal rivojlanmoqda. Polivinilxlorid boshqa polimerlarga nisbatan og'ir bo'lib, zichligi 1300-1400 kg/m³ ni tashkil etadi [1; 18-26-b.]

Ion almashinish jarayonlarini amaliyotda qo'llashda sorbentning tanlovchanligini ko'rsatib beruvchi kinetik xossalarni hisobiga muhim ahamiyatga ega. Bunda massa uzatilishining to'xtash bosqichini o'rganish jarayonning harorat, gidrodinamik parametrlari, smolaning fraksiya tarkibi kabi optimal sharoitlarini tanlash uchun zarurdir. [2; 286-b.].

Ion almashinuvchi membranalarni sintez qilish uchun polivinilxloridning tetragidrofurandagi eritmasining izobutilamin, dipropilamin, ditsiklogeksilamin, etilenediamin va uchlamchi butilamin bilan o'zaro ta'sirlashishi o'rganilgan. [3; 46-49-b.].

1-jadval. PVX+DS asosida olingan sorbentning TGA va DTA grafigi bo'yicha natijalar tahlili.

DTA tahlilga ko'ra, dastlabki endotermik effekt 68.40°C va 103.2°C haroratlarda sorbentning erishi bilan kuzatilgan. Parchalanish 68.40°C da boshlanib, 103.2°C haroratlar oralig'ida kuzatilib, parchalanish effekt cho'qqisi 10.81 minutdan so'ng 76.90°C ni tashkil qilgan. Ikkinchi endotermik parchalanish 263.64-304.34°C oralig'ida kuzatilib, parchalanish cho'qqisi 37.31 daqiqada 284.74°C haroratda kuzatildi. Termik tahlil ma'lumotlariga ko'ra, 2 ta endotermik jarayon mavjudligi aniqlandi va sintez qilingan sorbentning 27,56°C haroratgacha termik barqarorligi aniqlangan. [4; 44-46-б.].

PVX+DS asosida olingan sorbentning termal-oksidlanish tahlili natijalari.

№	dw	14,56	$\ln(W_1/W_2)$	$1/T * 10^{-3}$
1	6,41		0,040509933	2.6
2	6,08		0,093364508	2.1
3	3,74		0,579283593	1.7
4	2,054		1,178580093	1.4
5	1,313		1,626054609	1.2
6	1,094		1,8085285	1.1

2-jadval. PVX+DS asosida olingan sorbentning termal-oksidlanish tahlili natijalari.

XULOSA

Polivinilxloridni gidrazinsulfat bilan modifikatsiya qilish yo'li bilan sintez qilingan sorbentning differensial-termik analiz natijalari shuni ko'rsatadiki bu sorbentlarning termik parchalanishi molekulaning organik qismini bir vaqtning o'zida yonish, parchalanish mahsulotlarini hosil qilish bilan tuzni parchalash jarayoni bir necha bosqichda bir xil va bosqichma-bosqich davom etadi va olingan sorbentning termik barqarorligi yuqori bo'lib yuqori harorat ta'sir ettirilganda parchalanib ketmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

8. Клемпнер Д., Сенджаревич В. Полимерные пены и технологии вспенивания // - СПб.: Профессия, – 2009. – 600 с.
9. Полянский Н.Г., Горбунов Г.В., Полянская Н.Л. Методы исследования ионитов. М. : Химия, – 1976. – 286 с.
10. Bekchanov D.J., Sagdiev N.J., Mukhamediev M.G., Am. J. Polym. Sci., 2016, no. 6 (2), – P. 46-49. <https://doi.org/10.5923/j.ajps.20160602.03>
11. Галимов Э.Р. Поливинилхлорид асосидаги композицион материалларнинг механик хусусиятларига дисперсли пломба моддаларининг

таъсири // Қозон давлат техника университети Ахборотномаси. – 2012. – № 4-2. – 44-46 бет.

12. Бозоров Л.У., Тураев Х.Х., Умбаров И.А., Касимов Ш.А., Эшкараев С.Ч. Поливинилхлоридни моноэтаноламин билан модификациялаш орқали янги сорбентларнинг синтези // НамДУ илмий ахборотномаси. – 2021, – № - 6. Б. 80-85-б.